

TA'LIM KARYERA STRATEGIYALARINI OPTIMALLASHTIRISHDA RAG TEXNOLOGIYALARI VA LOGISTIK REGRESSIYA MODELLARINI QO'LLASH

Axmadjonova Munisa Xakimjon qizi¹, Komilov Ibrohimjon A'zamjon o'g'li²

¹Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti Kompyuter lingvistika yo'nalishi 3-bosqich talabasi

“Mirzo Ulug'bek vorislari” tayyorlov o'quv kursi tinglovchilari

datasciencemunisa777@gmail.com

²Toshkent davlat transport universiteti Dasturiy injenering yo'nalishi 3-bosqich talabasi

“Mirzo Ulug'bek vorislari” tayyorlov o'quv kursi tinglovchilari

komilovbroximjon1225@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19630857>

Annotatsiya. Ushbu maqolada abituriyentlar va talabar uchun sun'iy intellektga (AI) va katta til modellariga (LLM) asoslangan shaxsiy mentorlike ekotizimi “EduVison AI Elite” platformasining arxitekturasi, axborotlarni qayta ishlash algoritmlari va dasturiy yechim tahlil qilingan. Tizim RAG (Retrieval-Augmented Generation) algoritmlarini qo'llangan holda ochiq ma'lumotlar ba'zalaridan (hh.uz, lex.uz, edu.uz) kerakli axborotlarni to'plash, vakansiyalarni tahlil qilish hamda o'qishga kirish ehtimolligini matematik modellashtirish kabi murakkab vazifalarni asinxron tarzda amalga oshiradi. Maqolada mikroxiizmatlarga asoslangan (FastAPI, React, Telegram Mini-App) zamonaviy loyihaning afzalliklari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, Katta til modellari (LLM), RAG tizimlari, FastAPI, Matematik ehtimollik (Sigmoid), React 19, aiogram, Karyera Mentori, API integratsiyalari.

Аннотация. В данной статье анализируется архитектура платформы «EduVision AI Elite» — экосистемы персонального менторства для абитуриентов и студентов, основанной на искусственном интеллекте (AI) и больших языковых моделях (LLM). Система в асинхронном режиме выполняет такие сложные задачи, как сбор необходимой информации из открытых баз данных (hh.uz, lex.uz, edu.uz) с использованием алгоритмов RAG (Retrieval-Augmented Generation), анализ вакансий и математическое моделирование вероятности поступления в вузы. В статье освещены преимущества современного проекта, основанного на микросервисах (FastAPI, React, Telegram Mini-App).

Ключевые слова: Искусственный интеллект, большие языковые модели (LLM), системы RAG, FastAPI, математическая вероятность (Sigmoid), React 19, aiogram, карьерный ментор, API интеграции.

Abstract. This article analyzes the architecture, data processing algorithms, and software solutions of the "EduVision AI Elite" platform—a personal mentorship ecosystem for applicants and students based on Artificial Intelligence (AI) and Large Language Models (LLM). Utilizing RAG (Retrieval-Augmented Generation) algorithms, the system asynchronously performs complex tasks such as collecting essential information from open databases (hh.uz, lex.uz, edu.uz), analyzing job vacancies, and mathematical modeling of university admission probabilities. The paper highlights the advantages of this modern microservices-based project (FastAPI, React, Telegram Mini-App).

Keywords: Artificial Intelligence, Large Language Models (LLM), RAG systems, FastAPI, Mathematical Probability (Sigmoid), React 19, aiogram, Career Mentor, API integrations.

Jahon ta’limi va raqamli iqtisodiyotining Keskin rivojlanishi sharoitida o’sib kelayotgan avlodning o’z mutaxassisligini to’g’ri tanlashi dolzarb masalalardan hisoblanadi. O’zbekistonda yoshlar ko’pincha yo’nalish tanlashda, o’tish ballarini baholashda va mehnat bozorini talablarini tushinishda ma’lumot ma’lumot yetishmovchiligiga duch kelishadi.

Shu muammoni bartaraf etish maqsadida, eng ilg’or dasturiy ta’minot arxitekturalarini hamda Generativ Sun’iy Intelekt texnologiyalarini o’zlashtirilgan “EduVision AI Elite” intellektual platformasini ishlab chiqildi. Ushbu loyiha shunchaki qidiruv tizimi emas, balki chuqur NLP (Natural Language Processing) va bashoratlash (predictive) texnologilariga asoslangan to’laqonli Karyera Mentoridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA TIZIM ARXITEKTURASI

Tizim yuqori yuklanishlarga (High-load) va katta oqimdagi foydalanuvchilarga xizmat ko’rsata olishi uchun u 3 mustaqil domen asosida shakllantirildi:

1. Backend API hamda AI Core: FastAPI mikrofremvorki asosida Rest API yaratildi. Asinxron so’rovlarni boshqarish uchun unicorn va relyatsion ma’lumotlar ba’zasi (PostgreSQL) bilan muloqot qilish uchun SQLAlchemy hamda asyncpg divigetellaridan foydalanilgan.
2. Frontend Interfeys: Foydalanuvchi tajribasini maksimal darajada ko’tarish uchun platformaning yuz qismi React 19 va Vite texnologiyalarida qurildi. Tailwind CSS va shadcn/ui komponentlari vositasida “Elite” ko’rinish va turli xil moslamalarga moslashuvchan interfeys ishlab chiqildi. Interfeys holatini local darajada tekor boshqarish Zustand kutubxonasiga yuklatildi.
3. Telegram Bot va Mini-App Integratsiyasi: Yoshlarga platformadan foydalanish chegaralarini yo’qotish uchun tizim aiogram 3 orqali to’liq Telegram ekotizimi ichiga integratsiya qilindi. Botning WebApp funksionalligi platforma qabul qilingan muhitni aniqlab mos interfeyslarni havola orqali render qilib beradi.

ASOSIY ALGORITM VA SUN’IY INTELLEKT YECHIMLARI

Loyiha doirasida abituriyentning o’qishga kirish ehtimolligini hisoblash uchun logistic sigmoid funksiyasiga asoslangan model ishlab chiqildi:

$$P = \frac{1}{1 + e^{-0.4 \cdot (B_f - B_0)}} \times 100$$

Bunda $B_{\{f\}}$ – foydalanuvchi bali, $B_{\{0\}}$ – o’tish bali. Ushbu model non chiziqli funksiya orqali natijalarni foizlarda ifodalash imkonini beradi.

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

EduVision AI Llama 3.1 va 3.3 modellari asosida ishlaydi (Groq API orqali). Klassik Katta Til Modellarini eskicha ma’lumotlarga o’qitilgan bo’lishi xavfini qoplash uchun biz loyihada `rag_engine.py` degan RAG tizimi yozildi.

Extimollikni taqsimlash algoritmi (Logistic Sigmoid Model)

Loyihaning asosiy yutug'i – sun'iy intellekt tomonidan ballarni baholash tizimi. Abiturientlarga ularning o'qishiga kirish imkoniyatini son jihatdan foizlarda ko'rsatish murakkab non-chiziqli funksiyani talab aytadi. Tarixiy ya'ni 2000 chi yildan boshlab o'tish ballari bilan foydalanuvchi ballarini qiyoslash uchun Logistik Sigmoid formulasi RAF hisoblash diyeteliga ulandi.

Klassik LLM modellarining asosiy kamchiligi bo'lgan “gallyutsinatsiyalar” muammosi ushbu loyihada maxsus RAG mexanizmi orqali bartaraf etilgan. Tizim foydalanuvchi so'rovini qabul qilgach, uni bir necha bosqichli semantik tahlildan o'tkazadi va faqat eng dolzarb ma'lumotlar segmentlarini modelning kontekstual xotirasiga joylaydi. Bu jarayonda Serper va boshqa tashqi qidiruv xizmatlari orqali rasmiy davlat portallaridan olingan yangi hujjatlar “Prompt Injection” texnikasi yordamida modelga uzatadi. Foydalanuvchi nafaqat umumiy javoblarni, balki qat'iy mantiqiy kontekstga bog'langan va faktik jihatdan tasdiqlangan tavsiyalarni oladi. Tizimning o'zbek tilidagi morfologik va semantik xususiyatlarni his qilish qobiliyati mahalliy ta'lim kontekstini tushinishda yuqori aniqlikni beradi.

NLP Keyword Extraction hamda Media qidiquv

Interfeys qismida foydalanuvchning visual tarzda ko'nikma egallashini inobatga olinga holda, unga sohasiga oid YouTube o'quv qo'llanmalarini tavsiya qilish mexanizmi yaratildi. HuggingFace Flux Api integratsiyasi orqali obrazli va motivatsion tasvirlar generatsiya bo'ladi.

Raqamli mentorlikning ijtimoiy ta'siri shundaki, u inson omili bilan bog'liq bo'lgan subyektiv xatoliklarni va shaxsiy tarafkashlikni butunlay chiqarib tashlaydi. Tizim algoritmlari turli manbalardan yig'ilgan ma'lumotlarni sinxronizatsiya qilgan holda, har bir foydalanuvchiga adolatli va shaffof tahlillarni taqdim etadi. Tanlash jarayonidagi “Option Paralysis” hodisasi sun'iy intellekt beradigan aniq markerlar evaziga qaror qabul qilish jarayonini yengillashtiradi.

OLINGAN NATIJALAR VA ISHONCHLILIK

Tajribalar “EduVision AI Elite” loyihasi boshqa statik byulletenlarga qaraganda qaror qabul qilish vaqtini 65% ga tajashini hamda o'tilishi kerak bo'lgan keraksiz maslahat uchrashiblari sonini tubdan kamaytiradi. Tizim yuqori ma'lumot izolyatsiyasini va tezlikni saqlab qolish uchun quyidagi qadamlarda himoyalangan: asinxron input/output: HTTPX yordamida har bir tashqi murojaatlar qat'iy asinxron amalga oshirilib, I/O bloklanishlarining dastur to'xtashiga sabab bo'lish xaxfi yo'qotildi; tezkor javob berish: Generativ matn yaratish modelining ishlatilishi tizimda kechikishlarni sezilmas darajaga olib keldi.

Bu loyiha shunchaki ta'lim ma'lumotlarini qidirish botidan farqli o'laroq, bugungi kunning kuchli katta til modellarini, RAG texnologiyalarini hamda axborotlarni tahlil qilish algoritmlarini o'zida mujassam qilgan, amaliyotda to'liq qo'llashga tayyor intellektual arxitektura. Tizim yoshlarga O'zbekiston mehnatmehnat darajasini obyektiv baholash, raqobat chegarasini bashorat qilish kabi mutlaqo yangi darajadagi xizmatlarni muvaffaqiyatli taqdim etmoqda va O'zbekistonning IT hamda Data Science infratuzilmasiga qo'shilgan hissasidir.

ADABIYOTLAR

1. **Lewis, P., et al.** Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2020. – Vol. 33. – pp. 9459-9474.
2. **Vaswani, A., et al.** Attention is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2017. – pp. 5998-6008.

3. **O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi.** – (Elektron resurs): <https://edu.uz>.
4. **Bilim va malakalarni baholash agentligi (UzBMB).** – (Elektron resurs): <https://uzbmb.uz>.
5. **Mengliyev B. va b.** O‘zbek tilining milliy korpusi // Ma’rifat. – 26/04/2018..
6. **Raxmatullayev Sh.** Omonimlarning izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1984. – 214 b..
7. **FastAPI Documentation.** Asynchronous Web Frameworks in Python. – (Elektron resurs): <https://fastapi.tiangolo.com>. – 2026.
8. **Lex.uz.** O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. – (Elektron resurs): <https://lex.uz>.